

INGLIZ TILIDA KOMPLIMENT IFODALARINING LEKSIK-SEMANTIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

LEXICAL-SEMANTIC AND PRAGMATIC FEATURES OF COMPLIMENT EXPRESSIONS IN ENGLISH

MAXMUDA SHAVKATOVNA

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv universiteti magistranti

e-mail: maxmuda.shavkatovna@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu maqolada ingliz tilida kompliment ifodalarining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Kompliment nutqiy akt sifatida suhbatdoshga ijobiy baho berish, ijtimoiy munosabatni yumshatish, muloqotda samimiylik va yaqinlikni kuchaytirish, shuningdek, kommunikativ hamkorlikni ta'minlash vazifalarini bajaradi. Maqolada ingliz tilidagi komplimentlar tashqi ko'rinish, qobiliyat, xarakter, mulk, faoliyat natijasi va intellektual salohiyat kabi semantik guruhlar asosida tasniflanadi. Shuningdek, komplimentlarning pragmatik vazifalari, ularning kommunikativ niyat bilan bog'liqligi hamda turli nutqiy vaziyatlarda qo'llanish xususiyatlari misollar, jadval va rasm asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: kompliment, nutqiy akt, leksik-semantik xususiyat, pragmatika, baholash, ingliz tili, muloqot strategiyasi.

Annotation

This article analyzes the lexical-semantic and pragmatic features of compliment expressions in English. As a speech act, a compliment performs the functions of giving a positive evaluation, softening social interaction, strengthening sincerity and solidarity, and maintaining communicative cooperation. The article classifies English compliments according to semantic groups such as appearance, ability, character, possession, performance, and intellectual competence. It also discusses the pragmatic functions of compliments and their dependence on communicative intention and speech situation through examples, tables, and a schematic model.

Key words: compliment, speech act, lexical-semantic feature, pragmatics, evaluation, English language, communicative strategy.

Kirish: Tilshunoslikda kompliment nutqiy akti insonlararo muloqotda ijobiy baho berishga xizmat qiluvchi muhim kommunikativ birliklardan biri sifatida o'rganiladi. Kompliment orqali so'zlovchi tinglovchining tashqi ko'rinishi, fe'l-atvori, qobiliyati, yutug'i, didi, mulki yoki bajargan ishiga nisbatan ijobiy munosabat bildiradi. Shu jihatdan kompliment oddiy maqtov emas, balki muloqotda

ijtimoiy yaqinlikni ta'minlovchi, suhbatdoshning "ijobiy yuzini" qo'llab-quvvatlovchi pragmatik vositadir [Brown, Levinson, 1987, 61].

Ingliz tilida komplimentlar ko'pincha qisqa, aniq, emotsional jihatdan neytral yoki mo'tadil shaklda ifodalanadi. Masalan: You look great, That was a brilliant idea, I really like your presentation, You did a good job kabi ifodalar kundalik ingliz muloqotida faol ishlatiladi. Bunday birliklarning lingvistik tabiati ikki asosiy yo'nalishda namoyon bo'ladi: birinchisi – ularning leksik-semantik tarkibi, ikkinchisi – pragmatik vazifasi.

Komplimentlarning leksik-semantik tahlili ularning qanday so'zlar, baholovchi sifatlar, kuchaytiruvchi birliklar va semantik maydonlar orqali shakllanishini ko'rsatadi. Pragmatik tahlil esa komplimentning qaysi vaziyatda, qanday niyat bilan va qanday ijtimoiy munosabatni ifodalash uchun qo'llanishini aniqlaydi [Holmes, 1988, 446].

Asosiy qism

1. Kompliment nutqiy akt sifatida

Kompliment – so'zlovchining tinglovchiga yoki tinglovchiga tegishli narsa-hodisaga nisbatan ijobiy bahosini ifodalovchi ekspressiv nutqiy aktdir. J. Searle tasnifida bunday birliklar ekspressiv nutqiy aktlar doirasida qaraladi, chunki ular so'zlovchining psixologik holati, hissiy munosabati va bahosini ifodalaydi [Searle, 1979, 15].

Kompliment quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi:

Ingliz tilida komplimentlar ko‘pincha baholovchi sifatlar, emotsional fe‘llar, modal kuchaytirgichlar, o‘tli birikmalar va frazeologik shakllar orqali yuzaga chiqadi. Ularning semantik markazida ijobiy baho turadi.

Jadval 1. Ingliz tilidagi komplimentlarning leksik-semantik guruhlari

№	Semantik guruh	Inglizcha misollar	Izoh
1	Tashqi ko‘rinishga oid komplimentlar	You look beautiful. / You look great today.	Suhbatdoshning kiyimi, ko‘rinishi, jozibasi baholanadi
2	Qobiliyat va iste’dodga oid komplimentlar	You are very talented. / You have a great voice.	Shaxsning tabiiy yoki kasbiy salohiyati e’tirof etiladi
3	Faoliyat natijasiga oid komplimentlar	You did a great job. / Your report was excellent.	Bajarilgan ish, loyiha, nutq yoki natija baholanadi
4	Xarakterga oid komplimentlar	You are so kind. / You are very thoughtful.	Shaxsning axloqiy-psixologik sifatleri qadrlanadi
5	Mulk yoki didga oid komplimentlar	I like your dress. / What a nice house!	Suhbatdoshga tegishli buyum, kiyim yoki tanlov baholanadi
6	Intellectual salohiyatga oid komplimentlar	That is a brilliant idea. / You made a smart point.	Fikr, qarash, yechim yoki intellektual yondashuv e’tirof etiladi

Jadvaldan ko‘rinadiki, ingliz tilidagi komplimentlar faqat shaxsning tashqi ko‘rinishiga emas, balki uning kasbiy faoliyati, aqliy salohiyati, muloqot madaniyati va ijtimoiy xulqiga ham qaratiladi. Ayniqsa, great, good, nice, beautiful, excellent, wonderful, amazing, brilliant, smart, kind kabi ijobiy baholovchi sifatlar komplimentlarning asosiy leksik yadrosini tashkil etadi.

Komplimentlarda baholovchi leksika

Ingliz tilida komplimentlarning semantik markazini baholovchi leksik birliklar tashkil etadi. Bunday birliklar, asosan, sifatlar orqali ifodalanadi. Good, nice, great, excellent, amazing, brilliant, beautiful, wonderful, lovely, smart, kind kabi sifatlar inglizcha komplimentlarda eng ko‘p uchraydigan ijobiy baholovchi birliklar sanaladi.

Masalan, good sifati umumiy ijobiy bahoni bildiradi: You did a good job. Bu ifoda tinglovchining bajargan ishiga nisbatan oddiy, neytral va odobli baho berish uchun ishlatiladi. Nice sifati esa yumshoq va kundalik ijobiy munosabatni ifodalaydi: That is a nice idea. Bu kabi komplimentlar odatda norasmiy suhbatlarda, do‘stona yoki xolis munosabatni bildirishda qo‘llanadi.

Great, excellent, amazing kabi sifatlar esa bahoning kuchliroq darajasini bildiradi. Masalan, You look great gapida suhbatdoshning tashqi ko‘rinishiga yuqori ijobiy baho beriladi. Your work is excellent ifodasi esa ko‘proq rasmiy, akademik yoki kasbiy vaziyatlarda ishlatiladi. You are amazing gapida esa emotsional baho kuchli bo‘lib, so‘zlovchining hayrat, minnatdorlik yoki e’tirof munosabatini bildiradi.

Ingliz tilidagi komplimentlarda brilliant sifati ko‘pincha intellektual salohiyat, fikr, qaror yoki yechimga nisbatan qo‘llanadi. Masalan, That is a brilliant solution

gapida suhbatdoshning fikrlash qobiliyati va muammoni hal qilishdagi mahorati e'tirof etiladi. Beautiful va lovely sifatlari esa ko'proq tashqi ko'rinish, ovoz, san'at asari, kiyim yoki estetik jihatdan yoqimli obyektlarga nisbatan ishlatiladi: You have a beautiful voice, You look lovely in that dress.

Demak, ingliz tilida komplimentning ta'sir kuchi tanlangan baholovchi birlikning semantik darajasi bilan bevosita bog'liq. Good va nice kabi birliklar neytral bahoni bildirsa, excellent, brilliant, amazing kabi birliklar yuqori emotsional va ekspressiv bahoni ifodalaydi.

Komplimentlarning pragmatik vazifalari

Komplimentlar muloqotda faqat maqtov bildirish bilan cheklanmaydi. Ular suhbatni boshlash, ijtimoiy masofani qisqartirish, suhbatdoshni rag'batlantirish, rasmiy e'tirof bildirish, minnatdorlikni kuchaytirish, noqulay vaziyatni yumshatish va kommunikativ hamkorlikni mustahkamlash kabi turli pragmatik vazifalarni bajaradi.

Masalan, I like your jacket. Where did you get it? ifodasi suhbatni boshlash yoki norasmiy muloqotga kirishish vositasi sifatida ishlatiladi. Bunda kompliment asosiy maqsad emas, balki suhbatni tabiiy boshlash uchun pragmatik vosita vazifasini bajaradi. You did a great job on this project gapida esa kompliment rag'batlantirish va kasbiy e'tirof bildirish vazifasini bajaradi. Bunday ifodalar ish, ta'lim yoki taqdimot jarayonidan keyin tinglovchining mehnatini qadrlash uchun ishlatiladi.

Komplimentlar ijtimoiy yaqinlikni kuchaytirishda ham muhim o'rin tutadi. Masalan, You are always so kind gapida tinglovchining xarakteriga ijobiy baho beriladi va so'zlovchi bilan tinglovchi o'rtasidagi samimiy munosabat mustahkamlanadi. Your presentation was excellent kabi ifodalar esa rasmiy yoki akademik vaziyatlarda qo'llanib, tinglovchining ilmiy, kasbiy yoki ijodiy faoliyatiga nisbatan yuqori bahoni bildiradi.

Ba'zan kompliment tanqid yoki noqulay vaziyatni yumshatish uchun ham ishlatiladi. Masalan, That was a difficult task, but you handled it well gapida so'zlovchi vazifaning murakkabligini tan oladi va shu bilan birga tinglovchining harakatini ijobiy baholaydi. Bu kabi komplimentlar muloqotdagi keskinlikni kamaytiradi va suhbatdoshning ijobiy "yuzini" saqlashga xizmat qiladi [Brown, Levinson, 1987, 101].

Shuningdek, You have been very helpful kabi ifodalar minnatdorlikni kuchaytiradi. Bunda kompliment yordam, qo'llab-quvvatlash yoki hamkorlik uchun ijobiy munosabat bildirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Demak, ingliz tilidagi komplimentlar pragmatik jihatdan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim kommunikativ strategiya hisoblanadi.

Komplimentlarning semantik-pragmatik ishlash mexanizmi

Ingliz tilida kompliment ifodasi odatda uch bosqichda shakllanadi. Avvalo, so'zlovchi baholash obyektini tanlaydi. Bu obyekt shaxsning tashqi ko'rinishi, kiyimi, fikri, qobiliyati, xarakteri, bajargan ishi yoki unga tegishli buyum bo'lishi

mumkin. Keyingi bosqichda soʻzlovchi ushbu obyektga ijobiy baholovchi birlikni biriktiradi. Masalan, good, great, nice, excellent, brilliant, beautiful kabi sifatlar ana shunday baholovchi birliklar vazifasini bajaradi. Yakuniy bosqichda esa kompliment orqali muayyan pragmatik natija hosil boʻladi: tinglovchi ragʻbatlantiriladi, suhbatda samimiylik kuchayadi, ijtimoiy yaqinlik paydo boʻladi yoki rasmiy eʼtirof bildiriladi.

Masalan, Your presentation was excellent gapida presentation baholash obyekti, excellent baholovchi leksik birlik, umumiy gap esa rasmiy-akademik vaziyatda eʼtirof va ragʻbat vazifasini bajaruvchi kompliment hisoblanadi. Bu misolda kompliment tinglovchining bajargan ishiga ijobiy baho berish bilan birga, uning kasbiy yoki akademik mavqeyini qoʻllab-quvvatlaydi.

Ingliz tilida komplimentlarning kontekstual xususiyatlari

Ingliz tilida bir xil kompliment turli kontekstlarda turlicha pragmatik maʼno kasb etishi mumkin. Masalan, You look great today ifodasi doʻstlar oʻrtasida samimiy maqtov sifatida qabul qilinadi. Biroq rasmiy ish muhitida ayni ifoda suhbatdoshlar oʻrtasidagi masofa, jins, lavozim va vaziyatga qarab ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak.

Xuddi shunday, That was a clever answer gapining maʼnosi ham kontekstga bogʻliq. Oʻqituvchi tomonidan talabaga aytilsa, u ragʻbatlantiruvchi kompliment boʻladi. Ammo munozara jarayonida raqibga nisbatan aytilsa, baʼzan kinoyaviy ohang kasb etishi ham mumkin. Nice work ifodasi rahbar tomonidan xodimga aytilganda qisqa kasbiy eʼtirofni bildiradi, doʻstona muhitda esa norasmiy qoʻllab-quvvatlash sifatida namoyon boʻladi.

Demak, komplimentning haqiqiy kommunikativ qiymati faqat uning leksik tarkibi bilan belgilanmaydi. Bunda kontekst, intonatsiya, suhbatdoshlar oʻrtasidagi ijtimoiy masofa, nutqiy vaziyat va madaniy meʼyorlar muhim rol oʻynaydi [Leech, 1983, 132].

Komplimentga javob berish strategiyalari

Ingliz muloqot madaniyatida komplimentga javob berish ham alohida pragmatik ahamiyatga ega. Odatda tinglovchi komplimentni qisqa va muloyim tarzda qabul qiladi. Eng keng tarqalgan javob shakllari Thank you, Thanks, I appreciate it, That means a lot kabi birliklardir.

Masalan, You did a great job komplimentiga Thank you deb javob berish eng neytral va odatiy strategiya hisoblanadi. Baʼzan tinglovchi minnatdorlik bilan birga izoh ham beradi: Thanks, I worked hard on it. Bu javobda kompliment qabul qilinadi va shu bilan birga bajarilgan ishga sarflangan mehnat ham taʼkidlanadi.

Ayrim hollarda tinglovchi komplimentni yumshatib qabul qiladi: Oh, it was nothing special. Bunday javob kamtarlik yoki ijtimoiy ehtiyotkorlik belgisi sifatida ishlatiladi. Shuningdek, ingliz tilida qaytarma kompliment strategiyasi ham mavjud: Thank you. I liked your presentation too. Bu holatda tinglovchi nafaqat komplimentni qabul qiladi, balki suhbatdoshga ham ijobiy baho qaytaradi. Natijada muloqotda muvozanat va samimiylik saqlanadi [Holmes, 1988, 462].

Tahliliy misollar

I really like your idea gapida really kuchaytiruvchi birlik, like ijobiy munosabat bildiruvchi fe'l, your idea esa baholash obyekti sifatida qatnashadi. Ushbu kompliment suhbatdoshning fikriga qaratilgan bo'lib, uni qo'llab-quvvatlash, fikrini qadrlash va muloqotdagi hamkorlikni kuchaytirish vazifasini bajaradi.

You have a wonderful sense of humor gapida kompliment shaxsning xarakteri va kommunikativ qobiliyatiga qaratilgan. Wonderful sifati ijobiy emotsional bahoni kuchaytiradi. Pragmatik jihatdan bunday kompliment yaqinlik, samimiylik va ijobiy munosabatni bildiradi.

That was a brilliant solution ifodasida brilliant sifati intellektual bahoni bildiradi. Kompliment suhbatdoshning fikrlash qobiliyati, muammo yechish salohiyati va kasbiy kompetensiyasini e'tirof etadi. Bunday kompliment rasmiy, akademik yoki professional vaziyatlarda faol qo'llanishi mumkin.

You look lovely in that dress gapida esa kompliment tashqi ko'rinish va kiyimga qaratilgan. Lovely estetik baho bildiradi. Ammo bunday komplimentning pragmatik muvaffaqiyati suhbatdoshlar o'rtasidagi ijtimoiy masofa, vaziyat va madaniy me'yorlarga bog'liq.

Umumiy tasnif

Ingliz tilidagi komplimentlar leksik-semantik, struktur va pragmatik jihatdan tasniflanadi. Leksik-semantik jihatdan ular tashqi ko'rinish, qobiliyat, xarakter, faoliyat natijasi, mulk yoki did hamda intellektual salohiyatga qaratiladi. Struktur jihatdan esa You look + adjective, You are + adjective, I like/love your + noun, What a/an + adjective + noun, You did + adjective + job kabi qoliplar orqali ifodalanadi. Pragmatik jihatdan komplimentlar rag'batlantirish, suhbatni boshlash, ijtimoiy yaqinlikni kuchaytirish, rasmiy e'tirof bildirish, minnatdorlikni kuchaytirish va noqulay vaziyatni yumshatish vazifalarini bajaradi.

Xulosa

Ingliz tilida kompliment ifodalari leksik-semantik va pragmatik jihatdan murakkab nutqiy birliklar hisoblanadi. Ularning leksik-semantik xususiyati baholovchi sifatlar, ijobiy munosabat bildiruvchi fe'llar, kuchaytiruvchi birliklar va muayyan semantik guruhlar orqali namoyon bo'ladi. Good, nice, great, excellent, amazing, brilliant, beautiful kabi sifatlar inglizcha komplimentlarning asosiy baholovchi yadrosini tashkil etadi.

Pragmatik jihatdan esa komplimentlar ijobiy baho berish, suhbatdoshni rag'batlantirish, ijtimoiy yaqinlikni kuchaytirish, rasmiy e'tirof bildirish, minnatdorlikni ifodalash va muloqotdagi noqulaylikni yumshatish kabi vazifalarni bajaradi. Komplimentning kommunikativ samarasi uning leksik tarkibiga, nutqiy vaziyatga, suhbatdoshlar o'rtasidagi ijtimoiy masofaga va madaniy me'yorlarga bog'liq.

Shunday qilib, ingliz tilidagi kompliment ifodalari oddiy maqtoov birliklari emas, balki shaxslararo muloqotni tartibga soluvchi, ijtimoiy munosabatni mustahkamlovchi va ijobiy pragmatik ta'sir hosil qiluvchi muhim lingvistik

vositalardir. Ularni leksik-semantik va pragmatik jihatdan o'rganish ingliz tili pragmatikasi, madaniyatlararo muloqot, tarjimashunoslik va kommunikativ til o'qitish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Austin J.L. How to Do Things with Words. – Oxford: Oxford University Press, 1962.
2. Brown P., Levinson S.C. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
3. Holmes J. Paying Compliments: A Sex-Preferential Politeness Strategy // Journal of Pragmatics. – 1988. – Vol. 12. – P. 445–465.
4. Leech G.N. Principles of Pragmatics. – London: Longman, 1983.
5. Manes J., Wolfson N. The Compliment Formula // Conversational Routine: Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech. – The Hague: Mouton, 1981. – P. 115–132.
6. Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
7. Searle J.R. Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
8. Wolfson N. An Empirically Based Analysis of Complimenting in American English. // Sociolinguistics and Language Acquisition. – Rowley: Newbury House, 1983. – P. 82–95.
9. Herbert R.K. The Ethnography of English Compliments and Compliment Responses: A Contrastive Sketch // Contrastive Pragmatics. – Amsterdam: John Benjamins, 1989. – P. 3–35.
10. Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics. – London; New York: Routledge, 2013.
11. Yule G. Pragmatics. – Oxford: Oxford University Press, 1996.
12. Cutting J. Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students. – London; New York: Routledge, 2002.
13. Cruse A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. – Oxford: Oxford University Press, 2011.
14. Culpeper J., Haugh M. Pragmatics and the English Language. – London: Palgrave Macmillan, 2014.
15. Thomas J. Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics. – London; New York: Longman, 1995.